

УДК: 615:658.53

ӨНДІРІС ШЫҒЫНДАРЫН АЗАЙТУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖОЛДАРЫ

АСАН ЖАНЕРКЕ НҰРДАУЛЕТҚЫЗЫ
ҚАЛЫБАЙ ҰЛЖАЛҒАС МАРАТҚЫЗЫ
ТУРГЫНБАЙ ЕРТАРҒЫН БАЙТЛЕСҰЛЫ

Студент 4 курса НАО «Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова»

Научный руководитель: **ЖАНДАБАЕВА МОЛДИР АЛИБЕКОВНА**
PhD, асс. профессор НАО «Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова»

Аннотация: Бұл мақалада фармацевтика саласында өндіріс шығындарын азайтудың негізгі технологиялық жолдары қарастырылған. Зерттеу барысында шикізат шығыны, технологиялық жоғалтулар, энергия тұтыну және өндірістік процестердің тиімділігіне әсер ететін факторлар талданды. Зерттеу нәтижесінде заманауи технологияларды енгізу, процестерді автоматтандыру және технологиялық оңтайландыру өндірістік шығындарды төмендетуге мүмкіндік беретіні анықталды. Алынған қорытындылар негізінде фармацевтикалық өндірістің экономикалық тиімділігін арттыруға бағытталған ұсыныстар берілді.

Кілт сөздер: өндіріс шығындары, технологиялық жоғалтулар, энергия тиімділігі, процестерді оңтайландыру.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ

АСАН ЖАНЕРКЕ НҰРДАУЛЕТҚЫЗЫ

Студент 4 курса НАО «Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова»

Научный руководитель: **ЖАНДАБАЕВА МОЛДИР АЛИБЕКОВНА**
PhD, асс. профессор НАО «Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова»

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные технологические пути снижения производственных затрат в фармацевтической отрасли. В ходе исследования проанализированы факторы, влияющие на расход сырья, технологические потери, энергопотребление и эффективность производственных процессов. Результаты исследования показали, что внедрение современных технологий, автоматизация процессов и технологическая оптимизация позволяют снизить производственные затраты. На основе полученных выводов разработаны рекомендации, направленные на повышение экономической эффективности фармацевтического производства.

Ключевые слова: производственные затраты, технологические потери, энергоэффективность, оптимизация процессов.

TECHNOLOGICAL APPROACHES TO REDUCING PRODUCTION COSTS

ASAN ZHANERKE NURDAULETKYZY

4th-year student at JSC “S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University”

Scientific advisor: **MOLDIR ALIBEKOVNA ZHANDABAYEVA**

PhD, Associate Professor, JSC “S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University”

Abstract: *This article examines the main technological approaches to reducing production costs in the pharmaceutical industry. The study analyzes factors affecting raw material consumption, technological losses, energy consumption, and the efficiency of production processes. The results demonstrate that the implementation of modern technologies, process automation, and technological optimization contribute to a reduction in production costs. Based on the findings, recommendations aimed at improving the economic efficiency of pharmaceutical manufacturing are proposed.*

Keywords: *production costs, technological losses, energy efficiency, process optimization.*

Кіріспе. Қазіргі таңда фармацевтика саласы жоғары технологиялылығымен, қатаң сапа талаптарымен және өндірістік процестердің күрделілігімен сипатталады. Дәрілік заттарды өндіру барысында шикізат, энергия, еңбек ресурстары және уақыт шығындарының үлесі жоғары болып, өнімнің өзіндік құнына тікелей әсер етеді. Осыған байланысты өндіріс шығындарын азайту фармацевтикалық кәсіпорындардың экономикалық тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің маңызды шарттарының бірі болып табылады [1].

Фармацевтикалық өндірісте негізгі шығындар шикізаттың артық жұмсалыуымен, технологиялық жоғалтулармен, энергия тұтынудың жоғары деңгейімен және өндірістік процестердің тиімсіз ұйымдастырылуымен байланысты. Әсіресе экстракция, кептіру, сүзу және тазалау кезеңдерінде белсенді заттардың жоғалуы өндіріс тиімділігін төмендетеді. Сонымен қатар дәстүрлі технологияларды қолдану көптеген жағдайда ұзақ уақытты, қосымша ресурстарды және жоғары энергия шығынын талап етеді.

Соңғы жылдары фармацевтика өнеркәсібінде өндірістік процестерді жетілдіруге бағытталған заманауи технологиялық шешімдер кеңінен енгізілуде. Процестерді автоматтандыру, энергия тиімді жабдықтарды пайдалану, технологиялық операцияларды оңтайландыру және инновациялық әдістерді қолдану өндірістік шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Мұндай тәсілдер технологиялық жоғалтуларды төмендетіп қана қоймай, дайын өнімнің сапасы мен тұрақтылығын қамтамасыз етуге ықпал етеді.

Осыған байланысты фармацевтика саласында өндіріс шығындарын азайтудың технологиялық жолдарын ғылыми тұрғыда талдау өзекті болып табылады. Аталған мәселені зерттеу өндірістік тиімділікті арттыруға бағытталған ғылыми негізделген шешімдер қабылдауға және фармацевтикалық өндірісті одан әрі дамытуға мүмкіндік береді [2].

Өндіріс шығындарын азайтудың технологиялық жолдары – ресурсты үнемдейтін технологияларды енгізу, энергия тиімді жабдықтарды қолдану және технологиялық параметрлерді оңтайландыру арқылы дәрілік заттардың сапасын сақтай отырып олардың қолжетімділігін арттырады, бұл ЦУР 3 «Салауатты өмір салтын қамтамасыз ету және әлауқатты жақсарту» мақсатына тікелей ықпал етеді.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу жұмысы фармацевтика саласындағы өндіріс шығындарын азайтудың технологиялық жолдарын талдауға бағытталды. Зерттеу материалы ретінде отандық және шетелдік ғылыми жарияланымдар, фармацевтикалық өндіріс бойынша әдістемелік нұсқаулар, салалық стандарттар, сондай-ақ өндірістік процестердің тиімділігіне қатысты ашық дереккөздер пайдаланылды. Зерттеу барысында аналитикалық және жүйелік талдау әдістері қолданылды. Аналитикалық әдіс өндірістік шығындардың құрылымын, соның ішінде шикізат шығыны, технологиялық жоғалтулар, энергия тұтыну және өндірістік процестердің ұзақтығын бағалау үшін пайдаланылды.

Нәтижелер мен талқылаулар. Жүргізілген талдау фармацевтика саласында өндіріс шығындарының негізгі бөлігі шикізат шығынына, технологиялық жоғалтуларға, энергия тұтынуға және өндірістік процестердің ұзақтығына байланысты екенін көрсетті. Әсіресе экстракция, араластыру, кептіру, сүзу және дайын өнімді қалыптастыру кезеңдерінде шикізаттың толық пайдаланылмауы мен белсенді заттардың жоғалуы өндірістік

шығындардың артуына әкелетіні анықталды [3]. Дәрілік заттарды өндіру кезіндегі технологиялық үрдістерінің кезеңдері бойынша шығындар 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1 – Өндірістегі технологиялық кезеңдер бойынша шығындар

Технологиялық кезең	Шығын / салмақ жоғалту себептері	Технологиялық тәуекелдер	Оңтайландыру жолдары	Күтілетін нәтиже
Шикізатты дайындау және ұсақтау	Шаңның түзілуі, шикізаттың жабдық бетінде қалуы.	Шикізаттың қызып кетуі, белсенді заттардың бұзылуы.	Автоматтандыру, салқындату жүйелерін қолдану.	Салмақ жоғалтудың азаюы және сапаның тұрақтылығы
Елеу	Сүзгілер мен елеуіштердегі қалдықтар, ұсақ бөлшектердің шашырауы.	Өнімнің фракциялық (өлшемдік) құрамының біркелкі болмауы.	Тиісті өлшемдегі торларды дәл таңдау, дірілді жүйелерді қолдану.	Өнімнің біркелкілігін қамтамасыз ету
Өлшеу	Өлшеуіш ыдыстарда өнімнің қалып қоюы, дозалау кезіндегі шашырауы.	Дозалау дәлдігінің төмендеуі, компоненттер арақатынасының бұзылуы.	Жоғары дәлдіктегі электронды таразылар мен автоматтандыруды енгізу.	Дәл дозалау және салмақ жоғалтуды азайту
Экстракция	Белсенді заттардың толық бөлінбеуі, еріткіштің артық шығыны	Өнім шығымының төмендеуі	Заманауи экстракция әдістері, параметрлерді дәл реттеу	Белсенді заттар шығымының артуы
Араластыру	Компоненттердің біркелкі таралмауы, жабдықта қалдықтардың қалуы	Салмақ жоғалту, дозалау дәлдігінің төмендеуі	Араластыру параметрлерін оңтайландыру, автоматтандыру	Масса біркелкілігі мен өнім сапасының тұрақтануы
Кептіру	Ылғалдың шамадан тыс булануы, термиялық әсер	Салмақтың артық жоғалуы, белсенді заттардың ыдырауы	Температура мен уақытты бақылау, энергия тиімді жүйелер	Салмақ жоғалтудың азаюы
Сүзу	Материалдың сүзгіде қалуы	Шикізат жоғалуы	Сүзу режимін оңтайландыру, жабдықты жетілдіру	Шикізат шығынының төмендеуі
Дайын өнімді қалыптастыру	Қалыптау кезінде материалдың төгілуі	Қайта өңдеу қажеттілігі	Автоматтандырылған желілер	Өнім шығымының артуы
Жалпы өндірістік процесс	Процестердің үйлеспейуі, қолмен басқару	Жоғары өндірістік шығындар	Кешенді автоматтандыру және мониторинг	Өндірістік шығындардың қысқаруы

Зерттеу нәтижелері дәстүрлі технологияларды қолдану барысында технологиялық жоғалтулардың жоғары деңгейде сақталатынын көрсетті. Қолмен басқарылатын немесе жартылай автоматтандырылған процестерде шикізаттың артық жұмсалуды, технологиялық параметрлердің ауытқуы және қайта өңдеуді талап ететін өнім үлесінің өсуі байқалды. Атап айтқанда, араластыру процесі кезінде компоненттердің біркелкі таралмауы, жабдық бетінде қалдықтардың жиналуы және дозалау дәлдігінің төмендеуі салмақ жоғалтуға әкеліп, дайын өнімнің сапалық тұрақтылығына кері әсер етеді.

Кептіру кезеңінде де айтарлықтай салмақ жоғалту байқалатыны анықталды. Температура мен кептіру уақытының оңтайлы реттелмеуі ылғалдың шамадан тыс булануына немесе белсенді заттардың ішінара ыдырауына әкелуі мүмкін. Бұл өз кезегінде өнімнің нақты массасының төмендеуіне, стандартты талаптарға сәйкес келмейтін партиялардың пайда болуына және қосымша қайта өңдеу шығындарының өсуіне себеп болады [4].

Заманауи технологиялық шешімдерді енгізу өндіріс шығындарын айтарлықтай қысқартуға мүмкіндік беретіні анықталды. Автоматтандырылған басқару жүйелері араластыру және кептіру процестерінің негізгі параметрлерін (уақыт, температура, ылғалдылық, айналу жылдамдығы) нақты бақылауға жағдай жасап, салмақ жоғалту деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар энергия тиімді жабдықтарды пайдалану жылу және электр энергиясына жұмсалатын шығындарды азайтып, өндірістік процестердің тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

Технологиялық процестерді оңтайландыру нәтижесінде операциялар санының қысқаруы және процестердің орындалу уақытының азаюы байқалды. Бұл өндірістік циклдің қысқаруына, жабдықтардың жүктемесін тиімді пайдалануға және қосымша шығындардың төмендеуіне ықпал етеді. Сонымен бірге шикізатты өңдеудің заманауи әдістерін қолдану, араластыру тиімділігін арттыру және кептіру режимдерін оңтайландыру белсенді заттардың шығымын жоғарылатып, технологиялық жоғалтуларды азайтады.

Алынған нәтижелер фармацевтикалық өндірісте шығындарды азайту тек бір ғана факторға емес, технологиялық процестердің кешенді түрде жетілдірілуіне тәуелді екенін көрсетеді. Шикізат шығынын төмендету, араластыру мен кептіру кезіндегі салмақ жоғалтуды бақылау, энергия тұтынуды оңтайландыру және автоматтандыру деңгейін арттыру өзара тығыз байланысты болып, өндірістің жалпы экономикалық тиімділігін арттыруға бағытталған [5].

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу фармацевтика саласында өндіріс шығындарын азайту технологиялық процестерді кешенді түрде жетілдірумен тікелей байланысты екенін көрсетті. Шикізаттың артық жұмсалуды, технологиялық жоғалтулар, энергия тұтынудың жоғары деңгейі және өндірістік процестердің тиімсіз ұйымдастырылуы өнімнің өзіндік құнының өсуіне негізгі себептер болып табылатыны анықталды.

Зерттеу нәтижелері заманауи технологияларды енгізу, процестерді автоматтандыру және технологиялық операцияларды оңтайландыру өндірістік шығындарды едәуір төмендетуге мүмкіндік беретінін дәлелдеді. Атап айтқанда, шикізатты тиімді пайдалану белсенді заттардың шығымын арттыруға, энергия тиімді жабдықтарды қолдану энергия шығындарын қысқартуға, ал автоматтандырылған басқару жүйелері адам факторынан туындайтын қателіктерді азайтуға жағдай жасайды. Алынған қорытындылар фармацевтика саласында өндірісті жетілдіруге арналған ғылыми негізделген ұсыныстарды қалыптастыруға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Афанасьев В. И. Основы фармацевтической технологии : учебник для вузов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 512 с.
2. Allen L. V., Ansel H. C. Pharmaceutical Calculations. – 14th ed. – Philadelphia : Wolters Kluwer, 2018. – 640 p.
3. Aulton M. E., Taylor K. M. G. Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines. – 5th ed. – London : Elsevier, 2018. – 912 p.
4. Shah N., Wassgren C. Pharmaceutical Manufacturing Handbook: Regulations and Quality. – Hoboken : John Wiley & Sons, 2007. – 684 p.
5. WHO. WHO Technical Report Series No. 986. Annex 2: WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products. – Geneva : World Health Organization, 2014. – 120 p.